

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTEGRASIYALASHGAN TA'LIM ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL ETISHNING ROLI VA AHAMIYATI

M.M.Murodova

Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti magistranti

Annotasiya: Ushbu tezisdagi boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'lim asosida darslarni tashkil etishning muhim ayrim jihatlari haqida fikr mulohazalar nazariy va ilmiy tomondan yoritilgan.

Kalit so'zlar: fan, boshlang'ich, ta'lim, integratsiya, integration, integer, maktab, tarbiya, tabiat, botanika, geografiya.

Annotation: This thesis provides theoretical and scientific insights into some important aspects of the organization of lessons based on integrated education in the primary grades.

Keywords: science, elementary, education, integration, integration, integer, school, education, nature, botany, geography.

Аннотация: В тезисы дается теоретическое и научное осмысление некоторых важных аспектов организации уроков на основе интегрированного обучения в начальных классах.

Ключевые слова: наука, начальное, образование, интеграция, интеграция, целое, школа, образование, природа, ботаника, география.

Taraqqiyotning hozirgi bosqichida integratsiyalashgan o'quv yondashuvi maktab ta'limi sanalib, integrativ bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish asosida darslar samaradoligini oshirishga muhim ahamiyatga ega. Integratsiyalashgan ta'lim turli xildagi turlar, shakllari, usullar, obyektlar asosida qurilgan bo'lib, o'quv jarayonini qurish uchun juda yaxshi xizmat qiladi. Integratsiya

asosidagi ta'lim ilmlarda mavjud bo'lgan muammolar va tendentsiyalarni aks ettiradi.

Keling shu o'rinda integrasiya so'zi va uning mazmun mohiyatiga e'tiborimizni qaratsakda, atamaning shakllanish haqida bayon etsak.

Integratsiya (lot. *integratio* — tiklash, to'ldirish, *integer* — butun so'zi-dan) — 1) sistema yoki organizmning ayrim qismlari va funksiyalarining o'zaro bog'liqlik holatini hamda shun-day holatga olib boruvchi jarayonni ifodalaydigan tushuncha; 2) fanlarning yaqinlashishi va o'zaro aloqa jarayoni; differentsiatsiya bilan birga kechadi; 3) 2 va undan ortiq davlatlarning iqtisodiyotini o'zaro muvofiqlashtirish va birlashtirish (qarang Iqtisodiy integratsiya). 1

O'zbekiston milliy ensiklopediyasida keltirilgan ushbu ta'rifga tayangan holda integratsiyalashgan ta'lim haqida fikr bildirar ekanmiz, maktabdagi barcha fanlar barkamol avlodni voyaga yetkazishda xizmat qiladi hamda ulardagi bilim, ko'nikma, malaka, rivojlanish, dunyoqarash, ma'lumotni shakllanishida va oddiydan murakkabga qarab rivojlanishiga rol o'ynaydi.

Integratsiyalashgan ta'lim boshlang'ich sinf o'quvchilarini yosh xususiyatlariga javob beradigan va dars talablariga mos keladigan maqsadni aniqlash bunday yangilanishning asosiy masalasidir. XIX-XX asrlar oralig'ida pedagogikada kichik maktab o'quvchilarining tabiiy muhit bilan tanishtirishning integratsiyalashgan kursini yaratish fikri paydo bo'lgan. Bu fikr A.Y. Gerd, O.N. Kaygorodov, A.P. Pavlov nomlari bilan bog'liq bo'lib, ular boshlang'ich maktabga atrofdagi jonli va jonsiz dunyo haqidagi bo'linmagan kursni kirgizishni talab qilishdi. Integratsiyalashgan ta'lim-tarbiya, fanlararo aloqalarning ayrim jihatlari mashhur pedagoglarning (Y. Komenskiy, O. Lokk, I. Gerbart, M. Pestalossi, K. Ushinskiy va boshq.), didaktiklarning (I.O. Zverev, MA Oanilov, V.N. Maksimova,

¹ [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

S.P. Baranova, M.N. Skatkin va boshq.), psixolog olimlarning (E.N. KabanovaMeller, N.F. Talizina, Y.A. Samarina, G.I. Vergeles), medist olimlarning (M.R. Lvov, V.G. Goreskiy, N.N. Svetlovskaya, Y.M. Kolagin, G.N. Pristupova) ishlarida ko'rib chiqishgan.

Boshlang'ich sinflarda fanlarni integratsiyalash muammosi akademik fanlar va usullar, vositalar va o'quv shakllari asosida namoyon bo'ladi. Biroq, eng arzon va jozibali amaliy jihatdan bu tarkibiy qismlarning intonentlarining integratsiyasi, bilimlarni rivojlantirish, jamiyat va inson tafakkur qonunlarini yaxlitlashtirishni shakllantirishga yo'naltirilgan.

Ma'lumki, oliy ta'limda pedagogika fan tizimi o'qitilishi yuksak aqliy salohiyatga ega bo'lgan barkamol avlodni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, shunga ko'ra bugungi kunda davlatimiz va jamiyatimiz tomonidan qabul qilingan muhim me'yoriy hujjatlar – "Ta'lim to'g'risida"gi (23.09.2020) Qonunda ko'rsatib o'tilgan barkamol shaxsni shakllantirish yo'nalishlari, qonuniyatlari va tamoyillariga asoslangan holda keng ko'lamlı tadqiqotlarni amalga oshirish zaruriyatini talab etmoqda.

Integratsiyalashgan ta'lim asosida darslarni tashkil etishda sinflar kesimida tashkil etishda quyidagi masalalarga alohida ahamiyat qaratish lozim. Jumladan, maqsad va muammolarni o'quvchi yoshiga nisbatan yo'naltirish asosida; maktab tabiiy-ilmiy tizimidagi vazifalari asosida, qo'shimcha o'qitiladigan fanlar asosida, integratsiya usullari va yo'llari asosida, o'quv rejasidagi fanlar asosida, kursni o'rganishga sarflangan vaqt asosida, o'quvchilar uchun qiyinlik darajasi asosida tashkil etish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarda darslarni tashkil etishda masalan tabiiyat fani misolida ko'radigan bo'lsak, tabiiy fanlarni o'qitishning tizim bo'yicha davom ettirish va soddalashtirish uchun umumiy tushunchalar beruvchi, bolalarda tabiiy fanlarni o'rganishga qiziqish uyg'otish vazifasini bajaruvchi, tabiat haqida qiziqarli

ko'rinishda hikoya qiluvchi boshlang'ich tabiiy fanlar kurslari (masalan, boshlang'ich sinflardagi «Tabiatshunoslik») yaqin chegaradosh fanlar botanika, zoologiya, biologiya, odam va uning salomatligi, geografiya, astronomiya singari fanlarni integratsiyalash asosida boshlang'ich bilimlarni berishni taqozo etadi.

Tabiiy fanlar asosini o'rganishda o'quvchilar kitob bilan ishlash, kuzatishlar olib borish, tajribalar o'tkazish, olingan bilimlarni bir tizimga solish, turli o'quv-ta'lim ish faoliyati bilan to'qnashadi. O'quvchilarni faoliyatning bir turi bilan tanishtiruvchi bir butun kurs yaratish maqsadga muvofiq. U o'qitish jarayonining har bir vaqtida foydali bo'lishi birgalikda kichik hajmda ham tabiiy fanlarni o'qitishda, o'quvchilarning ortiqcha kuch sarf qilishlari muammosini hal qilishda, mustaqil bilim olish ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. Bu sinfdagi integrativ kurslarni yaratish va ularni o'quv jarayoniga tatbiq qilish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'lim asosida tabiiy fanlarni o'zlashtirish natijalari shuni ko'rsatadiki, o'zbek o'quvchilari chet ellik tengdoshlarga nisbatan ko'p ma'lumot o'zlashtirishsa ham, uni tatbiq qilishda sezilarli darajada orqada qolishi aniqlandi shu bois o'quvchilarni bugungi kunda yuksak intellektual salohiyatga ega bo'lishlari uchun integratsiya asosida darslarni tashkil etish va o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga va rivojlantirishga ko'maklashadi.

Xuosa qilib aytadigan bo'lsak boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'lim asosida darslarni tashkil etish bolalarda salbiy, xunuk, yomon narsalarga ham emotsional munosabatni rivojlantirishda, his-tuyg'ulari uning jismoniy rivojlanishi bilan bog'liq harakat qilishga, arifmetikaga, yozishga, tabiiy ko'pgina boshlang'ich tushunchalari va yana ko'pgina narsalarga o'rgatishga, o'z kuch va imkoniyatlari darajasini bilishga va amalga oshirishda xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Ш. К.Амонашвили Каждому ребенку- индивидуальный подход Воспитание основой (“Начальная школа” 1991)
2. Л.Н.Бухарева Интегация учебный знаятий в начальный школе на краеведческой основе. (“Начальная школа” 1991 №8)
3. R.A.Mavlonova va boshqa “Boshlang’ich ta’limning integrasiyalashgan pedagogikasi” T., TDPU, 2007.
4. Ortiqov O. R. O’QITUVCHI FAOLIYATIDA PEDAGOGIK DEONTOLOGIYA VA KOMPENTLIKNING ROLI VA AHAMIYATI //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 42-47.
5. Ortiqov O. R. GLOBALLASHUV JARAYONIDA BO’LAJAK O’QITUVCHILARDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5.
6. ОЛИМОВ Ш. Ш., САЙФУЛЛАЕВА Н. З. Возможности использования «метода проектов» в процессе обучения //Молодежь и системная модернизация страны. – 2020. – С. 276-278.
7. Olimov S. The differentiation of education is an important factor of pedagogical technology //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Т. 8. – №. 11.
8. Olimov S. ТАЪЛИМНИ ТЕХНОЛОГИЯЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЭЛЕМЕНТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
9. Азимова Н. Э., Элибоева Л. С. Некоторые аспекты повышения уровня экологической культуры //Наука, техника и образование. – 2019. – №. 1 (54).
10. Жураев Б. Т. Деятельность педагога по гуманизации учебно-воспитательного процесса //Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-творч. форума. – 2017. – Т. 31.

11. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
12. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
13. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
14. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
15. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
16. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
17. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
18. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261